

**СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ В
ОБЛАСТИ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ**

**RESOURCE MANAGEMENT STRATEGIES TO REDUCE THE
ENVIRONMENTAL IMPACT OF CLOUD COMPUTING IN THE
INTERNET OF THINGS**

КУШХОВ ИСЛАМ АРСЕНОВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

ВЛАСОВ ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛЬЕВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

ТАЙБАСАРОВ ВИТАЛИЙ РОМАНОВИЧ,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

ВЕРЕЩАГИН АРТЕМ АНАТОЛЬЕВИЧ,

ассистент,

МИРЭА – Российский технологический университет (РТУ МИРЭА).

KUSHKHOV ISLAM ARSENOVICH,

MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).

VLASOV VLADISLAV VITALIEVICH,

MIREA – Russian Technological University (RTU MIREA).

TAYBASAROV VITALIY ROMANOVICH,

MIREA is the Russian University of Technology (RTU MIREA).

VERESHCHAGIN ARTEM ANATOLYEVICH,

assistant,

MIREA is the Russian University of Technology (RTU MIREA).

В данной статье рассматриваются эффективные стратегии оптимизации управления ресурсами облачных центров в сфере Интернета вещей для уменьшения их пагубного воздействия на окружающую среду. Проанализированы аспекты безопасности распределения ресурсов, повышения эффективности использования ресурсов и соответствия параметрам качества обслуживания. По результатам исследования сделан вывод о необходимости разработки надежных схем распределения ресурсов, эффективного прогнозирования рабочей нагрузки и использование инновационных стратегий управления ресурсами для оптимизации работы облачных систем.

This article discusses effective strategies for optimizing resource management of cloud centers in the field of Internet of Things to reduce their harmful impact on the environment. The aspects of the security of resource allocation, increasing the efficiency of resource use and compliance with service quality parameters are analyzed. Based on the results of the study, it was concluded that it is necessary to develop reliable resource allocation schemes, effective workload forecasting and the use of innovative resource management strategies to optimize the operation of cloud systems.

Ключевые слова: Интернет вещей, балансировка нагрузки, прогнозирование нагрузки, энергоэффективное размещение, облачные вычисления.

Key words: Internet of Things, load balancing, load forecasting, energy efficient placement, cloud computing.

В современном мире стремительно развивается индустрия Интернета вещей – появляются различные автоматизированные механизмы управления бытовыми процессами, например, учет и оптимизирование затрат на электроэнергию и водоснабжение, автоматический полив растений и много другое. В обиход человека начинают входить такие системы, как «Умный дом», «Умный город» и др. Они содержат большое количество датчиков для сбора и последующей обработки данных, например, уведомления при превышении уровня газа в помещении – так называемые GSM-системы контроля. Если же говорить о промышленном использовании инструментов Интернета вещей, то здесь уже речь идет о мониторинге и контроле производственного оборудования, прогнозировании отказов, логистике и т.д. Отсюда вытекает потребность в использовании мощных и масштабируемых вычислительных инструментов для обеспечения безотказной работы промышленной системы. Здесь на арену выходят облачные технологии, позволяющие эффективно вычислять огромные массивы данных и использовать их в аналитических исследованиях [1].

Облачные вычисления представляют собой модель предоставления вычислительных ресурсов по сети [2]. Возможность быстрого масштабирования, удобного управления ресурсами – одни из ключевых преимуществ облачных систем. По данным программы РФ «Информационное общество», с 2015 по 2020 год процент организаций, использующих облачные сервисы увеличился почти на 10 процентов (Рис. 1.). Также по данным ТАСС число компаний, использующих облачные технологии, удвоится к концу 2024 года, а средний уровень экономии по сравнению с локальной инфраструктурой составит 15-30 %.

Рис. 1. Организации, использующие облачные сервисы

Таким образом, тенденции развития Интернета вещей и облачных технологий высоки, однако с повышением востребованности увеличивается потребность в увеличении вычислительных мощностей, что, безусловно, пагубно сказывается на экологическом состоянии окружающей среды [3].

Глобальные выбросы CO₂ от всех предприятий информационно-коммуникационного сектора составляют 2% от общего объема. Сейчас "облако" оставляет более значительный

углеродный след, чем авиационная индустрия. Один центр обработки данных может потреблять столько же электроэнергии, сколько 50 000 домов.

Мировой спрос на интернет-услуги, предоставляемые информационно-коммуникационными компаниями, будет стремительно расти каждый год. Согласно прогнозам, объем интернет-трафика увеличится в несколько раз за 10 лет и в тысячи раз за 20 лет. Без принятия мер уже через 10 лет компании этой отрасли начнут потреблять большую часть мировых энергетических ресурсов, что негативно скажется на окружающей среде.

Однако недавние исследования показали, что "облако" поддерживается в рабочем состоянии очень крупными энергоемкими центрами обработки данных по всему миру, которые действительно оказывают влияние на климат. Исходя из показателей электроэнергетики, при хранении 100 ГБ данных в облаке ежегодно будет производиться 0,2 тонны CO₂.

Electronics Hub – организация, занимающаяся бесплатным предоставлением знаний по электронике, провела исследование по этому вопросу, чтобы найти общие показатели прямых и косвенных выбросов углерода для 100 крупнейших технологических компаний, ранжировав их от самых загрязняющих до самых низких в отрасли. Они обнаружили, что Samsung оставляет самый большой углеродный след среди всех крупных технологических компаний. В частности, они выбрасывают 20,1 миллиона метрических тонн CO₂ в год. Amazon выбрасывает большую часть технологических компаний "Большой пятерки", ежегодно производя 16,2 миллиона метрических тонн CO₂.

С каждым днем облачные клиенты расходуют больше и больше энергии для обеспечения ресурсами огромные вычислительные системы. Основная проблема – неэффективное использование ресурсов, что приводит к еще большим затратам для поддержки, отсюда вытекают, как уже было отмечено ранее, большие выбросы углекислого газа, что пагубно влияет на окружающую среду. Системы охлаждения вкуче с PMS потребляют около 70% мощности, используемой в центре обработки данных. В итоге появляется острая необходимость в оптимизации потребляемых ресурсов для уменьшения окружающего воздействия облачных систем.

Для оптимизации использования ресурсов применяются различные подходы. К примеру, механизмы консолидации серверов используются для объединения рабочих нагрузок на меньшем количестве машин, а неиспользуемые ресурсы могут быть переведены в режим низкого энергопотребления, например, с помощью DVFS или могут быть отключены вовсе. Однако с понижением электропотребления, как правило, понижается и производительность системы, поэтому необходимо использовать автоматизированные менеджеры ресурсов для поддержания тонкого баланса между ресурсоемкостью и скоростью работы. Основные подходы к управлению ресурсами базируются на эффективном распределении нагрузки и прогнозировании с помощью различных нейронных сетей и сложных алгоритмических решений. Например, модель прогнозирования рабочей нагрузки для облачной среды использует нейронные сети и алгоритм самоадаптивной дифференциальной эволюции [4]. Суть подхода заключается в агрегировании исторических данных от различных пользователей облака и их нормализации в диапазоне [0, 1]. Этот метод позволяет предсказать будущую нагрузку путем выявления закономерностей в фактической рабочей нагрузке.

Многоцелевое энергоэффективное размещение виртуальных машин (VMP) представляет собой комплексный метод, нацеленный на оптимизацию использования ресурсов и уменьшение нарушений SLA – соглашения об уровне обслуживания в системе облачных вычислений. Для достижения указанных целей был разработан и реализован алгоритм HGAPSO, который объединяет в себе принципы генетического алгоритма (GA) и оптимизации роя частиц (PSO). Этот подход был успешно применен для эффективного распределения виртуальных машин на вычислительных узлах (PM) центров обработки данных. При этом использование PSO позволяет автоматически выбирать наиболее подходящий узел PM для

обеспечения оптимальной работы центра обработки данных и, следовательно, для минимизации энергопотребления.

Исследования в области управления ресурсами в облачных средах показывают, что использование наборов нейронных узлов для прогнозирования выходных данных на основе множества атрибутов способствует улучшению точности прогнозирования при стратегическом сокращении как временной, так и пространственной сложности, по сравнению с традиционными нейронными сетями SISO. Этот инновационный подход к моделированию вместо обычных узлов на различных уровнях сети позволяет оптимально использовать ресурсы и снизить энергопотребление центра обработки данных.

Сложная комбинация нейронных элементов и множественная целевая функция – это основные характеристики комплекснозначной нейронной сети (MLMVN). При разработке этой модели использовался подход с обучением без производных с обратной связью, что отличает её от традиционных моделей нейронных сетей, работающих на реальных числах. Это значительно повышает эффективность прогнозирования, обеспечивая высокую обучаемость и точность при минимальных затратах времени. Такой подход позволяет эффективно прогнозировать нагрузку и оптимизировать распределение ресурсов в системе.

Методика оптимизации многоцелевой балансировки нагрузки (OP-MLB) представляет собой инновационный подход, сосредоточенный на энергоэффективности и базирующийся на онлайн-прогнозировании ресурсов. В рамках этого метода применяется эволюционная нейронная сеть для прогнозирования будущих потребностей виртуальных машин. Происходит превентивное выявление перегрузок или недостатков в системе управления ресурсами, а для оптимального размещения виртуальных машин используется алгоритм NSGA-II. Для снижения энергопотребления в дата-центре внедрен энергоэффективный метод миграции виртуальных машин через сеть. Этот подход способствует экономии энергии за счёт выключения неактивных PMS, сокращения количества активных PMS, минимизации миграции виртуальных машин и повышения эффективности использования ресурсов.

Альтернативный метод прогнозирования ресурсов для среды облачных вычислений изучается в виде эволюционной квантовой нейронной сети (EQNN) [5], включающей в себя совмещение принципов квантовых вычислений и эволюционных алгоритмов. В данном случае, квантовые элементы, такие как элементы вращения и C-NOT, используются в качестве функций активации внутри нейронной сети. При обучении предполагается, что кубиты обладают более широкими возможностями исследования и использования по сравнению с классическими битами. Кубиты формируются на основе предварительно обработанных обучающих данных с помощью rotation gate. Затем для сетевых подключений генерируются значения кубитов вместо весов с действительными номерами.

В свете вышеперечисленных существующих механизмов управления ресурсами обобщаются последующие вопросы для улучшения и продвижения более перспективной структуры управления ресурсами в облачной среде.

Повышение точности модели прогнозирования ресурсов. Для избежания нарушений SLA и обеспечения бесперебойного выполнения задач пользователей необходимо улучшить прогнозирование ресурсов виртуальной машины. Точное предсказание будущих потребностей в ресурсах гарантирует надежные и доступные сервисы для пользователей облачных вычислений. Большинство существующих методов статичны и ориентированы только на устаревшую рабочую нагрузку.

Перегрузка и общее снижение производительности. В условиях перегрузки возникает ситуация, когда потребность виртуальных машин в ресурсах превышает доступные ресурсы PMS, что приводит к перегрузке этой системы. Это влечет за собой общее снижение производительности и нарушения SLA, такие как недоступность ресурсов, увеличенное время отклика, возможные сбои в работе виртуальных машин и другие проблемы.

Оперативная миграция виртуальных машин и время простоя. Для эффективного управления переменными запросами пользователей и разнообразными требованиями к избыточным ресурсам или для решения проблем перегрузки, виртуальные машины переносятся с перегруженных PMS на оптимальные РМ с достаточным ресурсным запасом, что может вызвать задержку в выполнении задач. Другая ключевая задача заключается в определении, какую виртуальную машину переместить, когда провести миграцию и на какой РМ ее следует переместить.

Недостаточная безопасность при распределении ресурсов. Безопасность является первостепенной заботой каждого пользователя облачных сервисов. Политики управления ресурсами должны гарантировать справедливое распределение физических ресурсов между виртуальными машинами различных пользователей. Защита данных должна рассматриваться как ключевой аспект, наряду с контролем пропускной способности ресурсов.

Учет отдельного ресурса при балансировке нагрузки. Большинство существующих стратегий эластичного распределения ресурсов фокусируются на одном ресурсе, например, центральном процессоре, в то время как все ресурсы важны, поскольку конкуренция за любой из ресурсов, таких как память, пропускная способность, использование диска, процессор, может стать узким местом, снижающим общую производительность системы в реальном мире управление облачными ресурсами.

Разработаны последующие исследовательские рекомендации, которые восполнят пробелы в исследованиях и решат вышеупомянутые проблемы.

Необходимо разработать улучшенный метод прогнозирования ресурсов с максимальной точностью. Прогностическое средство должно проводить динамический анализ в реальном времени, обучаясь и переобучаясь на основе старых данных и учитывая использование ресурсов различными виртуальными машинами и PMS в реальном времени. Также важно учитывать одновременное использование нескольких ресурсов путем анализа данных об использовании различных ресурсов из обучающих выборок.

Требуется разработать эффективный метод прогнозирования перегрузки или недостатка нагрузки, способный точно определять ситуации высокой и низкой загрузки. Это позволит осуществлять миграцию виртуальных машин до возникновения перегрузки или недозагрузки, что поможет предотвратить снижение производительности.

Необходимо оптимизировать использование нескольких ресурсов, таких как память, центральный процессор, пропускная способность, одновременно при балансировке нагрузки для бесконфликтного выполнения задач пользователей при сохранении энергопотребления, снижении потерь ресурсов и минимизации выбросов углекислого газа в облачном центре обработки данных.

Требуется разработать безопасные схемы распределения ресурсов для облачной среды, которые гарантируют безопасное выполнение задач пользователей и безопасное взаимодействие между взаимозависимыми виртуальными машинами.

Требуется разработать надежную и отказоустойчивую платформу для повышения эффективности использования ресурсов и соответствия параметрам QoS.

Требуется включить метод прогнозирования рабочей нагрузки с эффективным подходом балансировки нагрузки на систематической платформе для повышения эффективности управления ресурсами.

На основании вышеописанных тезисов можно сделать вывод, что оптимизация использования ресурсов в облачных центрах обработки данных требует разработки безопасных схем распределения ресурсов, балансировки нагрузки и прогнозирования рабочей нагрузки. Использование облачных вычислений в индустрии Интернета вещей позволяет автоматизировать процессы управления, мониторинга производственного оборудования и прогнозирования отказов. Однако, с ростом спроса на облачные услуги возрастает и экологическое воздей-

ствии, в частности, увеличение выбросов углекислого газа. Для снижения негативного воздействия необходимо применять эффективные стратегии управления ресурсами, такие как механизмы консолидации серверов и энергоэффективное размещение виртуальных машин. Такие подходы позволяют оптимизировать использование ресурсов и снизить экологическую нагрузку центров обработки данных.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пьянзина Т.А. Облачные технологии: становление и Развитие // Огарёв-Online. 2017. №2 (91). 6 с.
2. Курбанов З.М. Облачные технологии: обзор и применение // Вестник науки и образования. 2019. №4-1 (58). С. 55-60.
3. Хажиева А.С. Облачные технологии: достоинства и недостатки // International scientific review. 2017. №6 (37). С. 12-15.
4. Gupta I., Gupta R., Singh A.K., Rajkumar B.. MLPAM: A machine learning and probabilistic analysis-based model for preserving security and privacy in cloud environment // IEEE Systems Journal 15. 2020. No. 3. pp. 4248-4259.
5. Kumar J., Singh A.K. Cloud datacenter workload estimation using error preventive time series forecasting models // Cluster Computing 23. 2020. No. 2. 2020. pp. 1363-1379.

© Куишов И.А., Власов. В.В., Тайбасаров В.Р., Верецагин А.А., 2024.